

Diagnóstico para el análisis de la cadena de suministro de una empresa de Ticul, Yucatán.

T. Navarrete Castillo^{1*} y F.Y. Parra Argüello².

¹Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán, Oxkutzcab, Yucatán, México

²Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán Oxkutzcab, Yucatán, México

[*tnavarrete@suryucatan.tecnm.mx](mailto:tnavarrete@suryucatan.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

Resumen

El contexto de una cadena de suministro integrada es una colaboración de varias firmas que considera un sistema de flujos y restricciones de recursos importantes. Dentro de este contexto, la estructura y estrategia de una cadena de suministros se producen a partir de los esfuerzos que permiten cumplir el compromiso operativo de una empresa con sus clientes, al mismo tiempo que apoyan las redes de distribución y de proveedores para obtener una ventaja competitiva. Este último es el objetivo que se persigue para que la cadena de suministro sea eficiente. Una de las industrias más importantes dentro del sector económico en el sur del estado de Yucatán es la del calzado, es por ello, que el presente estudio se desarrolla en el municipio de Ticul, este sector productivo representa un motor económico para esta ciudad, abarcando una gran variedad de productos con diseños creativos e innovadores.

Palabras claves: Cadena de suministro, competitividad y empresa.

Abstract

The context of an integrated supply chain it's a collaboration of several signatures and restrictions of important resources. Inside of this context, the structure and the strategy of a resource chain are produced through the effort that allow to fulfill the operative commitment of an enterprise within its clients, at the same time that they support the distribution nets and provides to obtain a competitive advantage.

One of the most important industries within the economic area of the State of Yucatán is the footwear, that's why this study is developed in the city of Ticul. This productive field represents a fundamental economic cornerstone to this city, covering a large amount of products with creative and innovative designs.

Keywords: Supply chain, competitive and company.

Introducción

En la presente investigación se expone un diagnóstico para el análisis de la cadena de suministro de una empresa de calzado "Ileana Patricia, ubicada en el municipio de Ticul Yucatán, que tiene más de 50 años de antigüedad, lo que la hace ser una empresa consolidada en la comunidad. Para el análisis se tomaron como puntos relevantes cada una de las fases de la cadena productiva desde los proveedores hasta el cliente final; y la cadena de suministro, ya que es una estrategia para contribuir con el desarrollo y permanencia de las empresas, así como la mejora continua para reducir costos e incrementar ventas. Cabe mencionar que el sector industrial del calzado en Yucatán está integrado por 358 fábricas, de las cuales 229 están ubicadas y registradas en el municipio de Ticul [SAIC, 2019].

A pesar de que la contribución del PIB de la fábrica de calzado es discreta, es una industria que genera mucho más empleo que la inversión en otros sectores de la economía mexicana, por ejemplo, la cadena autopartes-automotriz.

Hoy en día, parece evidente la obsolescencia del paradigma industrial basado en optimizar los procesos de la cadena de suministro como si se trataran de funciones aisladas, cuyo objetivo fuera optimizar su eficiencia y estabilidad. Las empresas deben evolucionar de ese enfoque industrial endogámico basado en la eficiencia interna de los procesos a un paradigma orientado en el valor añadido que se da a los clientes con una visión global de la cadena [Vilana, 2010 p.2].

La presente investigación tiene como propósito realizar un diagnóstico para el análisis de la cadena de suministro de una empresa manufacturera en Ticul, Yucatán respondiendo las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo está estructurada la cadena de suministro de la empresa estudiada? ¿Cuál es la posición ocupada por la empresa dentro de la cadena de suministro? ¿Cómo son los procesos de la cadena de suministro de la empresa en estudio?

La competitividad y la cadena de suministro una perspectiva en el mercado global

El tema de la competitividad se ha venido planteando desde ya hace algunos años atrás, donde su verdadero nivel de importancia estuvo enmarcado por las condiciones cambiantes del mercado global, las cuales demandaban a las empresas de nuevas estrategias que les permitieran mantener una posición y participación más constante dentro del mismo mercado. Hoy en día la competitividad ya es tarea de todos los sectores productivos, preocupación de los empresarios e inversionistas. Basándose en el concepto definido por Porter [2002], la competitividad es hacer las cosas mejor que la competencia, en función de nuevas redes, alianzas o cadenas cooperativas, a través de interacciones entre las empresas, industrias y regiones buenas. Paralelo a esto Villareal [2001] asegura que la competitividad representa un proceso dirigido a la generación y el fortalecimiento de las capacidades productivas y organizacionales, con el fin de afrontar los cambios del entorno, reemplazando las ventajas comparativas en competitivas a largo plazo, como condicionante indispensable para alcanzar niveles de desarrollo elevados y exitosos. Por otro lado, Morales [2015] define el concepto de competitividad como la capacidad que tiene una industria de alcanzar sus objetivos, de forma superior al promedio del sector en referencia y de forma sostenible.

Desde esta perspectiva observamos que la industria del calzado se perfila para alcanzar este objetivo, ya que existe cierto cambio en sus capacidades productivas, hay cierto número de fábricas que buscan completar su cadena de suministro como estrategia competitiva, son proveedoras de sus propias fábricas y buscan posicionar puntos de ventas en diversos puntos del municipio y en otros lugares fuera de ella.

La competitividad ya no es una opción, es una estrategia que se debe alcanzar, si se quiere permanecer en el mercado. La globalización de los mercados, la competencia entre los sectores económicos y la propia ideología neoliberal, han convertido el tema de la competitividad en el núcleo de las estrategias de empresas, gobiernos e instituciones de investigación. Ser o no ser competitivo resumen las opciones de sobrevivencia y triunfo o fracaso y anulación [Porter, 2002].

Coincidiendo con varios autores podemos afirmar que una empresa será competitiva si su cadena de suministro es eficiente y efectiva. De aquí la importancia de realizar el diagnóstico mediante el análisis de la cadena de suministro de una empresa de calzado de Ticul Yucatán.

Importancia de la cadena de suministros

La globalización del entorno económico es un hecho irreversible y sus efectos en todos los sectores económicos cada vez se hacen más evidentes. En el ámbito empresarial el efecto se ha reflejado en la organización de la producción, en la estructura competitiva de los mercados y de manera relativa en la transformación de las relaciones comerciales. En general, la empresa de transformación por lo general busca la integración con las unidades de negocios en su cadena de producción [Jiménez y Hernández, 2005 p.67].

La cadena de suministros es un conjunto de empresas que interactúan entre sí para satisfacer las necesidades del cliente, realizando funciones desde la obtención de materiales de los proveedores, movimiento de materiales entre instalaciones, desarrollo de productos, distribución de bienes terminados a los clientes, servicio posventa, así como también de información desde el punto de origen hasta el punto del consumidor.

El conjunto de empresas que interactúan entre sí crean una red que automáticamente se ha convertido en la extensión de los esfuerzos relacionados con la integración tradicional, evolucionando de ser organizaciones aisladas a la creación de empresas ampliadas y a la creación de valor para cada uno de los integrantes de la red [Jiménez y Hernández, 2005 p.67].

Las organizaciones tienen la necesidad de considerar como una variable estratégica la cadena de suministro debido a los cambios del entorno. Por lo que el grupo de empresas participantes que trabajan bajo el enfoque de cadenas de suministros, adquieren una ventaja competitiva, ya que las organizaciones establecen relaciones más estrechas entre las unidades productivas participantes obligándolas a interactuar de manera constante y sistematizada; así como también, a adquirir un mayor compromiso llevando a cabo un cambio en la cultura empresarial.

Metodología

En la presente investigación se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Como fuente primaria se utilizó como instrumento de recopilación de información una entrevista semiestructurada con un total de 39 ítems considerando datos generales y breve historia de la empresa, estructura organizacional, proveedores, productos, distribución, almacenamiento, transformación del producto y los sistemas de información que se utilizan en la cadena de suministro, la cual se realizó al gerente de la zapatería seleccionada para llevar a cabo la investigación. El estudio de caso se realizó a una PYME del sur del Estado de Yucatán perteneciente al sector de fabricación de calzado, con un total de 43 empleados.

Con el objetivo de constatar el panorama al que se enfrenta la industria del calzado en México, Yucatán y específicamente en el municipio de Ticul se consultaron fuentes de información secundarias, obteniendo información del INEGI y SAIC, proveniente de los censos económicos 2014 y 2018.

El enfoque adecuado para la investigación actual es cualitativo a través del método de estudio de caso. Es una investigación cualitativa porque permite entender cómo los participantes de una investigación perciben los acontecimientos. El investigador Ortiz, A. R. menciona en el libro de Metodología de Investigación que el uso de esta aproximación es de carácter inductivo y sugiere que, a partir de un fenómeno dado, se pueden encontrar similitudes en otro, permitiendo entender procesos, cambios y experiencias [Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.381].

De acuerdo con la clasificación de Hernández, Fernández y Baptista [2010, p. 149] la investigación que se desarrolló es no experimental y descriptiva porque el estudio realizado es un diagnóstico a través del análisis de la cadena de suministros y procesos de la empresa seleccionada sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos; transversal porque se recolectaron datos en una sola ocasión al representante de la empresa.

Resultados y discusión

Perspectiva de la industria del calzado en México, Yucatán y Ticul

De acuerdo con el SAIC [2019] en México, se encuentran 4'800,157 Unidades económicas en el sector manufacturero, de las cuales 8,996 pertenecen al sector de la fabricación de calzado, representando el 1.87% en la rama 3162 fabricación de calzado.

Apreciando la figura 1, podemos visualizar claramente que la industria del calzado se encuentra concentrada principalmente en tres estados de la república: Guanajuato y Jalisco; y refiriéndonos en "otros" a los estados de México, Yucatán y Michoacán, Puebla, con ello se puede observar la participación que representa la industria del calzado a nivel nacional.

Figura 1. Distribución de las fábricas de calzado a nivel nacional.

Como se había mencionado anteriormente la industria de calzado se ubica principalmente en Guanajuato, teniendo registradas 4,698 unidades económicas del sector, representando el 52.2 % a nivel nacional.

En cuanto a Yucatán, se tiene el registro de 358 fábricas de calzado, de las cuales, el 63.97% se encuentran en la localidad de Ticul (229 fábricas), el 15.6% en Hunucmá, el 8.1% en la ciudad de Mérida y el 2.1% en Chapab y Teabo [SAIC, 2020].

En lo que se refiere al personal ocupado, de acuerdo con el INEGI [2014] la fabricación de calzado generaba 120,373 empleos. Las principales entidades en las que se concentraba el personal ocupado fueron Guanajuato, Jalisco y el Estado de México con participaciones del 72.6%, 14.3% y 3.2% respectivamente; mientras que el estado de Yucatán generó 1,373 empleos, teniendo una participación del 1.1% a nivel nacional.

En la Tabla 1 se presentan los porcentajes de la contribución de ingresos del estado de Yucatán a nivel nacional y el municipio de Ticul a nivel estatal. Yucatán ha reducido al 0.31% su participación a nivel nacional en el sector de la fabricación de calzado desde el 2004 al 2014. Sin embargo, Ticul ha incrementado su contribución de ingresos a Yucatán en un 6.7% comparando el año 2004 y 2009 respectivamente. Aunque a nivel nacional la participación de Yucatán es mínima, la fabricación de calzado de la localidad de Ticul juega un papel fundamental para el desarrollo económico del estado, por lo que es de suma importancia que la industria del calzado pueda evolucionar y adaptarse al entorno, con el propósito de permanecer en el mercado y poder competir en el sector.

Tabla 1. Porcentajes de contribución de ingresos de Yucatán y Ticul

Contribuyente	2004	2009	2014
Yucatán para México	0.79%	0.49%	0.31%
Ticul para Yucatán	74.1%	69.7%	80.8%

En el caso particular del sur de Yucatán, la industria del calzado aporta un impacto y desarrollo económico en la comunidad de Ticul, ya que desde el momento de ingresar a la comunidad observamos diversas fábricas y talleres de calzado, así mismo los puntos de venta de dichas fábricas. Existen puntos estratégicos en la misma comunidad donde vemos concentradas las tiendas comerciales de calzado. La empresa Ileana Patricia es una de las más antiguas fábricas de calzado de Ticul.

Características de la fabricación de calzado de Ticul

El municipio de Ticul se ubica a 85 Kilómetros de Mérida, entre los poblados de Muna y Oxkutzcab [INEGI, 2016]. A nivel estatal es el principal exponente de la industria zapatera, sus talleres se dedican especialmente a la fabricación de calzado femenino, masculino e infantil los cuales se distinguen por los diseños, calidad y precios accesibles, así como por el proceso en el que la artesanía son los principales elementos que caracterizan a la industria.

La industria de calzado es una de las actividades económicas más importantes de la región y del estado porque permite el desarrollo económico al generar empleos para la población, en cada fábrica emplean de 9 a 39 personas, los cuales su nivel de escolaridad abarca desde estudios de primaria hasta licenciatura.

Los principales problemas que presentan las fábricas de calzado se pueden mencionar: la demora en los procesos de entrega de los productos, el proceso de producción no está debidamente establecido, no existen estándares ni diagramas de proceso a seguir, se presentan deficiencias o excesos en los niveles de inventario y el flujo de información es inadecuado debido a la falta de tecnología [Martín, Parra y Navarrete, 2016].

Descripción de los procesos de los eslabones de la cadena de suministros del caso de estudio

En la encuesta se consideraron ítems que abarcan los eslabones de la cadena de suministro de la zapatería de estudio: proveedores, almacenamiento, distribución y sistemas de información.

La fábrica de calzado "Ileana Patricia" cuenta con 59 años de incursionar en la fabricación del calzado tradicional.

La zapatería es una empresa que se enfoca directamente a la sociedad femenina. Como mercado abarca parte de la región sureste, en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, los productos no están dirigidos a

una segmentación en específico referente a la edad, los productos se dirigen a féminas de 3 años hasta adultas de 65 años.

Adquiere sus materias primas a través de los acuerdos comerciales entre los diferentes proveedores de sus insumos considerando sus pedidos.

La empresa fabrica calzado de dama, para uso casual y de vestir. Para realizar el diseño de cada calzado se requiere analizar las diferentes temporadas del año para variar los tipos de modelos. Se fabrican productos desde sandalias, escolares, tacones etc., cada uno en diferentes estilos variando los tipos de bases.

El gerente de la fábrica acude al modelista para que puedan tomar la decisión del mejor modelo a realizar.

Los calzados destacan ante las demás empresas por sus productos realizados con diseños creativos e innovadores, los calzados fabricados son creaciones originales de la empresa.

Para llevar a cabo el proceso del Picking, en el cual mantiene un contacto con el producto, desde el tratamiento y gestión; siendo este el eje del trabajo, la especialización laboral, y sobre todo el control de los tiempos dentro de la cadena de suministro. Por consiguiente, se desglosa en cuatro fases que involucrarán las etapas de producción de los zapatos.

Fase 1: Alta del pedido en el sistema: Los clientes disponen de una amplia variedad de opciones para hacer llegar sus pedidos, utilizando los catálogos existentes o de alguna manera, el departamento de modelaje. Adaptándose a los requerimientos y necesidades de cada cliente.

Fase 2: Preparación del pedido: Se realiza el picking de la mercancía solicitada en cada pedido mediante el uso de lecturas. Una vez completado el proceso se finaliza la expedición.

Fase 3: Validación del pedido al cliente: El departamento de administración da la conformidad de los pedidos realizados y cursa avisos a los transportistas para su recogida.

Fase 4: Expedición: Dentro de esta fase se lleva a cabo el envío, seguimiento y gestión del transporte, visualizando las conformidades de la entrega por cada envío.

La fábrica de calzado "Ileana patricia" cuenta con dos principales proveedores, los cuales se encuentran en la misma localidad de Ticul, ya que al encontrarse en la misma comunidad facilita el tiempo de entrega y los costos son aún más bajos. Para poder realizar los diferentes productos con los que cuenta (Zapatos), la peletería "Karen" se encarga de surtir la materia prima.

Para que la mercancía llegue a la empresa utiliza un vehículo propio y esta se encarga de ir por la materia prima y los materiales que se requieran hasta el proveedor, en este caso su principal proveedor es la "peletería Karen", el cual le surte en la cantidad y el tiempo en que sea necesario.

En caso de que el proveedor mencionado con anterioridad no cumpla con la demanda que requiera la empresa, se tiene un proveedor alternativo el cual lleva por nombre "Peletería Chelo" esta empresa se encarga de surtir los mismos materiales que les surte "Peletería Karen" los cuales son: el material que contiene cada zapato y los accesorios que algunos modelos requieren, y el pegamento.

Los parámetros que se utilizan para realizar las órdenes de pedido y establecer las cantidades de materia prima es el MRP con el que cuenta la empresa, ya que esta herramienta brinda información relevante de los proveedores y de igual manera, se encuentra los tiempos en los cuales es debido realizar pedido de materia prima y la cantidad necesaria que la empresa requiere en ese momento.

La materia prima es resguardada en el área de modelaje y se cuenta con suficiente espacio para mantener dicho material antes de su uso. Por el hecho de que es una empresa familiar se privan de contratar personal externo a excepción de las vendedoras directas, por lo que no contratan personal para estar a cargo y cuidado del almacén y optan por realizar las actividades de control por ellos mismos.

Aunque no se cuenta con un almacén completamente estructurado llevan un control de sus materiales por orden según los artículos como las pieles, las suelas y otros más con el fin de evitar tener problemas a la hora de comprar nuevos materiales y poder abastecerse en el momento que sea necesario.

El uso de los materiales se va rotando de acuerdo al tipo de calzados que fabrican por el hecho de que se basan de las tendencias del consumidor. No todas las temporadas se fabrican los mismos diseños las suelas son diferentes, así como de tacón bajo, de tacones de aguja, los de tacón corrido y otros más.

El espacio destinado para el resguardo de los materiales cuenta con las medidas indispensables de seguridad e higiene, aunque no sea un almacén con la infraestructura adecuada, sí toman medidas de control de salidas y entradas de los materiales, medidas de higiene como no introducir bebidas y alimentos, el registro de máquinas, equipos o computadoras averiadas u otros.

Cabe mencionar que la empresa desea construir una bodega totalmente completa para almacenar tanto insumos como productos terminados con la finalidad de tener un mejor control y manejo de las materias primas y productos terminados.

La empresa tiene muy en claro que su cadena de suministro es importante para contribuir y alcanzar la competitividad en su ramo, es por ello, que el mismo empresario argumenta que desea ampliar su cadena adquiriendo a sus proveedores, es decir, implementando la comercialización de los materiales, y asegurar de esta manera la calidad de sus materias primas como son el cuero, piel, suelas, etc., así mismo hacia adelante vemos un claro avance en la cadena, ya que la empresa ha establecido diversos puntos de venta no solo dentro del municipio sino también en otros estados fuera de Yucatán. En la Figura 2 se puede observar cómo está integrada la cadena de suministro de la fábrica de calzado “Ileana Patricia”.

Figura 2. Cadena de suministros de la fábrica de calzado “Ileana Patricia”.

Por otro lado, entre sus ventajas competitivas se encuentran: los diseños creativos de sus productos, el cambio de imagen para una mejor comercialización de sus productos, antes solo optaba por cajas blancas para la entrega del calzado, ahora ya se cuenta con diseños únicos distintivos de la empresa, así mismo, existe una promoción adecuada de sus productos, ya que una vez que ingresa al municipio existen personas entregando tarjetas de presentación de la empresa indicando la ubicación de la misma.

Trabajo a futuro

En el proyecto de investigación hace falta abarcar otros aspectos de la empresa como lo es, el análisis de la optimización de sus recursos materiales y financieros, su cadena de valor y su productividad, también abarcar el estudio hacia otras fábricas para realizar un análisis comparativo y su injerencia en la competitividad.

Conclusiones

La industria de calzado de Ticul, Yucatán presenta características de un sector en crecimiento a nivel regional, estatal y nacional, es un indicador para que las autoridades, presten atención a este sector productivo, debido a que las fábricas requieren una mejor infraestructura, maquinaria y equipo, software, procesos de logística, entre otros, con el propósito de seguir contribuyendo a la generación de empleos, para lograr una mayor participación a nivel nacional y aportación de esta actividad en el producto interno bruto y en el bienestar de la localidad.

Al analizar la cadena de suministro, se encontró que, si bien existe un proceso de flujo de bienes materiales, la zapatería se encuentra inmersa en varios eslabones de la cadena de suministro. Ya que realiza operaciones desde la obtención de materiales de los proveedores, movimiento de materiales entre instalaciones, desarrollo de productos, distribución de bienes terminados a los clientes, e información desde el punto de origen hasta el punto del consumidor.

De igual manera, fue posible hallar que la zapatería maneja estrategias de ventas, como, por ejemplo, descuentos por ventas al por mayor, pagos fijos semanales, sistemas de apartado, pagos con tarjetas bancarias y descuento por ser clientes frecuentes. También se ha reflejado un cambio hacia la manera en cómo llegar al cliente, la empresa ya ha implementado una presentación de sus productos por internet, utilizando las redes sociales como una forma para comercializar sus productos.

Cabe mencionar que, respecto a las actividades de almacenamiento, la empresa utiliza un sistema de control interno, en este caso el MRP que le permite mantener bajos inventarios. Sin embargo, la zapatería, requiere construir un edificio para almacenar y salvaguardar sus materias primas y productos terminados con la finalidad de tener un mejor control y manejo de estas.

Para concluir, se determina que la industria de calzado de Ticul ha incrementado su contribución de ingresos desde el año 2014, sin embargo, enfrenta varios retos debido a la entrada de rivales como son los países con mayor desarrollo tecnológico y con menores costos de producción presentando desventajas a nivel nacional e internacional porque carece de inversión en infraestructura y tecnología, para la mejora de sus procesos de producción, limitándola a ser competitiva en el mercado.

Referencias

- [1] Bowersox, R. J. (2007). *Administración y logística en la cadena de suministros*. México, D.F.: Mc Graw-Hill.
- [2] Chan Canto, J. F., Morales González, M. A., & Hermila Andrea, U. B. (s.f.). Repositorio Universitario. Obtenido de <http://ru.iiec.unam.mx/4764/1/1-013-Chan-Morales-Ulibarri.pdf>
- [3] Hernández, R., Fernández-Collado, C. & Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. (5^{ta}. ed.). México: Mc Graw Hill.
- [4] Hernández, R., Fernández-Collado, C. & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. (6^{ta}. ed.). México: Mc Graw Hill.
- [5] INEGI, (2014). Resultados del censo económico. Programa SAIC 6.0 (Sistema Automatizado de Información Censal).
- [6] INEGI (2016) "Censos económicos 2014: Yucatán" en INEGI. [En línea]. Disponible en: <http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825084554>
- [7] INEGI, (2020). Resultados del censo económico. Programa SAIC 6.0 (Sistema Automatizado de Información Censal).
- [8] Jiménez Sánchez, J. E., & Hernández García, S. (2002). Marco conceptual de la cadena de suministro: un nuevo enfoque logístico. Recuperado el 03 de agosto de 2019, de <https://imt.mx/archivos/publicaciones/publicaciontecnica/pt215.pdf>
- [9] Martín E.V, Parra, A.F & Navarrete, C. R. (2015) "La industria del calzado de Ticul, un panorama hacia la competitividad" en Repositorio Universitario RU-Económicas. Universidad Autónoma de México, obtenido de: <http://ru.iiec.unam.mx/id/eprint/>
- [10] Morales, R. (2015). Eficiencia en los negocios.
- [11] Porter, M. (2002). Ventaja Competitiva. México: CECSA.
- [12] Vilana Arto, J. R. (2010). Recuperado el 02 de agosto de 2019, de https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:75237/componente75235.pdf
- [13] Villareal Rene, R. Ramos (2001). La apertura de México y la paradoja de la competitividad: hacia un modelo de competitividad sistémica. Revista Comercio Exterior, septiembre de 2001.